

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ ЗАТЯЖНОГО ТЕЧЕНИЯ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ

¹Каримова Нилуфар Иргашевна, ²Файзуллаева Наргиза Хуснутдиновна, ³Авезова
Зилола Шавкатовна

¹к.м.н., PhD, докторант отдела пульмонологии РСНПМЦП, ²к.м.н., заведующая отдела
аллергологии РСНПМЦП, ³базовый докторант отдела пульмонологии РСНПМЦП

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14185359>

Аннотация. Целью исследования была разработка методов иммунопрофилактики затяжного течения внебольничной пневмонии у детей. Были обследованы 180 детей в возрасте от 6 месяцев до 15 лет с внебольничной пневмонией затяжного течения, находящихся на лечении в отделении пульмонологии РСНПМЦП. Анализ анамнестических данных показал, что у всех детей, независимо от развития заболевания, отмечались неоднократно перенесенные ОРЗ, пневмония, кишечные инфекции, гнойно-септические заболевания, отличающиеся длительным, рецидивирующим течением и трудно поддающиеся antimicrobial терапии. Результаты исследования показали, что внебольничная пневмония затяжного течения у детей характеризуется напряженностью клеточного и гуморального звеньев иммунитета. В связи с этим целесообразно проводить направленную иммунокорректирующую терапию. Своевременное лечение очагов хронической инфекции, рахита, анемии и коррекция нарушения питания, проведение профилактических мероприятий уменьшает частоту развития внебольничной пневмонии затяжного течения у детей.

Ключевые слова: дети, внебольничная пневмония затяжного течения, клиника, иммунология.

Abstract. The aim of the study was to develop methods for the prevention of prolonged community-acquired pneumonia in children. 180 children aged 6 months to 15 years with community-acquired pneumonia of prolonged course, who are being treated in the department of pulmonology, were examined. An analysis of anamnestic data showed that all children, regardless of the development of the disease, had repeatedly suffered acute respiratory infections, pneumonia, intestinal infections, purulent-septic diseases characterized by a long, recurrent course and difficult to respond to antimicrobial therapy. The results of the study showed that community-acquired pneumonia of a prolonged course in children is characterized by tension of the cellular and humoral links of immunity. In this regard, it is advisable to conduct targeted immunocorrective therapy. Timely treatment of foci of chronic rickets infection, anemia and correction of eating disorders, preventive measures reduce the incidence of community-acquired pneumonia of prolonged course in children.

Keywords: children, community-acquired pneumonia of prolonged course, clinic, immunology.

Annotatsiya. Tadqiqotning maqsadi bolalarda chuziluvchan kechuvchi shifoxonadan tashqari zotiljamning immuni olдини olish usullarini ishlab chiqishi edi. RIPIATM pulmonologiya b'limida davolanaётган 180 ойлик 6 ёшдан 15 ёшгача бўлган chuziluvchan kechuvchi shifoxonadan tashqari zotiljamning bilan kasallangan bolalar tekshirildi. Anamnestik maълумotларning taхлили шuni kўрсatдики, kasalликning rivoжланишидан қatъи назар, барча bolalar бир неча бор ўткир респираторли инфекциялар, пневмония, ичак инфекциялари, узоқ, такрорий курс билан тавсифланган ва микробларга қарши

терапияга жавоб бериши қийин бўлган йирингли-септик касалликларга чалинган. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, болаларда чўзилувчан кечувчи шифохонадан ташқари зотилжамнинг иммунитетнинг хужайрали ва гуморал иммунитетнинг зўрайиши билан тавсифланади. Шу муносабат билан мақсадли иммунокорректив терапияни ўтказиш мақсадга мувофиқдир. Сурункали рахит, инфекция ўчоқларини анемия ва овқатланиш бузилишларини ўз вақтида даволаш, тузатиш, профилактика чоралари болаларда чўзилувчан кечувчи шифохонадан ташқари зотилжам билан касалланишни камайтиради.

***Калим сўзлар:** болалар, чўзилувчан кечувчи шифохонадан ташқари зотилжам, клиника, иммунология.*

Актуальность

Вопросы профилактики и лечения внебольничной пневмонии затяжного течения у детей остается особо актуальной. В последние годы накоплены данные, позволяющие правильно подойти к профилактике, диагностике и лечению ВП. В то же время ежедневно практическому врачу приходится решать проблемы, связанные с диагностикой, лечением и профилактикой ВП у детей, что и определяет необходимость их тщательного изучения [2,5].

В связи с этим в настоящее время особое внимание придается профилактике внебольничной пневмонии затяжного течения особенно среди детей, часто болеющих с низкими массо-ростовыми показателями при рождении повторно перенесшими внебольничную пневмонию. Неспецифическая профилактика ВП у детей формируется из комплекса мероприятий, предупреждающих возникновение ОРВИ: соблюдение принципов здорового образа жизни (естественное вскармливание как минимум до 6 месячного возраста, своевременное введение прикорма, достаточное пребывание на свежем воздухе, ограничение контактов в период повышенной заболеваемости, использование барьерных средств. В группе детей с повторяющимися инфекциями целесообразно в плановом порядке использовать медикаментозные средства (релиз активные препараты на основе антител к интерферону гамма или другие препараты с иммуномодулирующим эффектом) [4]. В подавляющем большинстве случаев эти смерти можно предупредить как с помощью профилактических мероприятий, направленных на иммунизацию, адекватное питание и устранение экологических факторов, так и обеспечением всем заболевшим пневмонией рационального ухода и лечения. Селективные индукторы интерферона влияют на вирус - индуцированную продукцию интерферонов альфа и гамма, а также восстанавливают связывающую способность рецепторов [1,3]. В период реконвалесценции эти препараты восстанавливают способность клеток вырабатывать интерфероны при встрече с вирусными возбудителями и таким образом защищают организм от повторных инфекций.

Цель исследования. Разработка методов профилактики внебольничной пневмонии затяжного течения у детей.

Материал и методы. Обследованы 180 детей в возрасте от 6 месяцев до 15 лет с бронхолегочной патологией, находящихся на лечение в отделении пульмонологии РСНПМЦ Педиатрии МЗ РУз. Диагноз ставился на основании классификации основных клинических форм бронхолегочных заболеваний у детей, одобренной на специальном заседании XVIII Национального конгресса по болезням органов дыхания (2009). I группу входили 80 детей, получавших только базисную терапию (БТ) и II группу 100 детей получавших базисную терапию + препарат «Бронхомунал П» по схеме. Препарат

принимают утром натощак по 1 капсуле 1 раз в день сутки. Лекарственное средство усиливает как клеточный, так и гуморальный местный иммунный ответ в слизистой оболочке дыхательных путей и в других иммунокомпетентных органах. Оно также стимулирует неспецифический иммунный ответ организма. Для постановки диагноза учитывались анамнестические данные, результаты клинических, лабораторных, функциональных методов исследования и результаты этиологической верификации. Иммуноферментным методом определялись иммунологические показатели и проводился детальный анализ полученных данных.

Результаты и обсуждение. Анализ анамнестических данных показал, что у всех детей, независимо от развития заболевания, отмечались неоднократно перенесенные ОРЗ, пневмония, кишечные инфекции, гнойно-септические заболевания, отличающиеся длительным, рецидивирующим течением и трудно поддающиеся антимикробной терапии. Модифицирующими факторами является тяжелая энцефалопатия, недоношенность, морфофункциональная незрелость, внутриутробная инфекция, задержка внутриутробного развития, у детей первого года жизни, врожденные пороки, хронические заболевания легких, бронхиальная астма, сердечно-сосудистая система почек онко-гематологические заболевания. Факторами риска развития заболеваний явились следующие: 130 (53%) детей родились с низкими массо-ростовыми показателями; у 150 (68%) выявились такие оппортунистические заболевания, как микоплазменная инфекция у 56 (31,2%) и хламидийная инфекция – у 40 (23,4%). Такие фоновые заболевания как рахит, анемия, нарушение питания у детей. Первое место по количеству случаев у детей занимали хронические заболевания ЛОР-органов 68,6% детей, хронический гастродуоденит у 12,7%, хронический энтероколит у 10,0%, хронический холецистит у 15,0%, сердечно-сосудистой системы, в частности, кардиты у 21,1%, ММД у 16,0.

Результаты исследования системы иммунитета у детей с бронхолегочной патологией указывают на дефицит со стороны Т-системы иммунитета: однако при внебольничной пневмонии затяжного течения у детей, наблюдалось достоверное снижение относительного количества числа CD3⁺-лимфоцитов $45,4 \pm 0,9\%$ и CD4⁺-лимфоцитов до $29,1 \pm 0,8\%$ с (показатели здоровых детей – $57,5 \pm 1,3\%$) ($P < 0,001$), также отмечалось достоверное снижение CD8⁺ лимфоцитов до $16,4 \pm 0,6\%$ у здоровых – $18,5 \pm 1,1\%$ ($P < 0,01$) с достоверным повышением относительного количества CD20⁺-лимфоцитов, что составило $29,7 \pm 0,6\%$ (у здоровых – $17,4 \pm 1,2\%$ $P < 0,01$). Наблюдалось изменение гуморального звена иммунитета, которое выражалось понижением уровня в сыворотке крови IgA и IgM, что составило $46,2 \pm 2,6\text{ мг \%}$; $91,3 \pm 3,2\text{ мг \%}$ соответственно, по сравнению с показателями практически здоровых детей ($76,5 \pm 3,1\text{ мг \%}$; $112,5 \pm 3,7\text{ мг \%}$, $P < 0,01$).

После проведенного профилактического лечения у детей, получавших в комплексе традиционной терапии с «Бронхомунал П» по схеме (II группа) наблюдалась активация показателей клеточного иммунитета, о чем свидетельствует прирост относительного, числа CD3⁺-лимфоцитов, составляющий $52,2 \pm 1,9\%$, достоверный по отношению показателей I группы больных ($P < 0,001$). Субпопуляции лимфоцитов, несущие маркеры CD8⁺, также имели положительную динамику под влиянием комплексной терапии, в то время как в I группе достоверных изменений в показателях не наблюдалось. Соответственно иммунорегуляторный индекс в группе больных, получавших дифференцированное лечение, приближался к нормативным показателям. Иммунорегуляторный индекс в I группе оставался стабильно низким. Таким образом,

своевременное проведение профилактических мероприятий позволяет уменьшить частоту развития внебольничной пневмонии затяжного течения. Происходит стимуляция альвеолярных макрофагов, которые выделяют цитокины, защищающие организм от инфекций, увеличивается количество Т-лимфоцитов, увеличивается количество защитных антител класса IgA как на слизистой оболочке дыхательных путей, стимулируется выработка защитных молекул адгезии снижается количество антител класса IgE в кровяном русле, что может подавлять механизмы повышенной чувствительности, сопровождающие не только инфекционный процесс.

Выводы

Внебольничная пневмония затяжного течения у детей характеризуется напряженностью клеточного и гуморального звеньев иммунитета. В связи с этим целесообразно проводить направленную иммунокорректирующую терапию.

Своевременное лечение очагов хронической инфекции (заболевания ЛОР органов, бронхолегочной системы, сердечно сосудистой и мочеполовой системы) рахита, анемии и коррекция нарушения питания, проведение профилактических мероприятий наряду с использованием лиофилизированного бактериального лизата уменьшает частоту развития внебольничной пневмонии затяжного течения у детей.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Блат С.Ф., Хавкин А.И. Микробиоценоз кишечника и иммунитет //Российский вестник перинатологии и педиатрии. -2018. - №1. - С.66-72.
2. Бобылева Е.С., Горбунов А.Ю., Стародубцева О.И., Вахрушев Я.М. Медико-статистическая характеристика заболеваемости пневмонией в удмуртской Республике//Архив внутренней медицины. - 2018. - №6. - С.438-443.
3. Даминов Т.А. Инфекции, вызванные *Streptococcus pneumoniae* //Здоровье Узбекистана. - 2016. - №4. - С.8-12.
4. Пахомовская Н.Л., Потапов А.С., Вольнец Г.В. Дисбактериоз кишечника у детей при антибиотикотерапии//Медицинский совет. - 2019. - №6. - С.38-42.
5. Сергеева Е.В., Петрова С.И. Внебольничная пневмония у детей. Современные особенности//Педиатр. - 2016. - Том7. - №3.-С.-5-10.
6. Ostapchuc M, Roberts DM, Haddy R. Community-Acquired Pneumonia in Infants and Children. J. Am. Family Physician. 2004; 70 (5): 899–908.